

Aplikasi Unity 3D Game Engine untuk Pengenalan Komponen Komputer Berbasis Android

Rodhiyah Mardiyah¹, Farida Ardiani², Muhammad Fachrie³

Sistem Informasi, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta

E-mail: ¹rhodiyah.mardhiyyah@staff.uty.ac.id, ²ardianifarida@gmail.com, ³muhammad.fachrie@uty.ac.id

Abstrak -Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital mendorong pemanfaatan teknologi interaktif sebagai media edukasi, salah satunya melalui teknologi Augmented Reality (AR). Teknologi AR mampu menggabungkan objek virtual dua dimensi maupun tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata secara real-time sehingga dapat meningkatkan daya tarik pengguna dalam memahami suatu materi pembelajaran. Salah satu materi yang memerlukan media pembelajaran interaktif adalah pengenalan komponen komputer, karena pemahaman mengenai fungsi dan bentuk komponen komputer masih dianggap sulit dipahami apabila hanya menggunakan media konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis Android dengan menerapkan teknologi Augmented Reality menggunakan Unity 3D Game Engine dan AR Foundation. Metode pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah model Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (ADDIE) yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, implementasi, dan evaluasi. Tools yang digunakan dalam pengembangan aplikasi antara lain Unity 3D, Android SDK, Google ARCore SDK, dan bahasa pemrograman C#. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu menampilkan objek komponen komputer dalam bentuk tiga dimensi menggunakan teknologi markerless augmented reality dan dapat digunakan sebagai media pendukung pembelajaran pengenalan komponen komputer berbasis Android.

Kata Kunci - Unity 3D, Android, Komponen Komputer, C#, AR Foundation, Augmented Reality.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut, kebutuhan manusia terhadap informasi yang cepat, interaktif, dan mudah dipahami juga semakin meningkat. Salah satu teknologi yang berkembang dan mulai banyak diterapkan dalam berbagai bidang adalah teknologi Augmented Reality (AR). Augmented Reality merupakan teknologi yang mampu menggabungkan objek virtual dua dimensi maupun tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata secara langsung (*real-time*) sehingga pengguna dapat melihat perpaduan antara objek digital dan dunia nyata secara bersamaan.

Pemanfaatan teknologi Augmented Reality saat ini telah berkembang ke berbagai bidang, seperti pendidikan, hiburan, kesehatan, pemasaran, hingga pariwisata. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan pengalaman pengguna karena memberikan visualisasi objek secara lebih nyata dan interaktif. Dalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi Augmented Reality dapat membantu pengguna memahami materi yang bersifat visual dengan lebih mudah dibandingkan media pembelajaran konvensional yang hanya berupa teks maupun gambar dua dimensi.

Salah satu materi yang memerlukan media pembelajaran interaktif adalah pengenalan komponen komputer. Pemahaman mengenai bentuk, fungsi, dan karakteristik komponen

komputer menjadi dasar penting bagi seseorang yang ingin mempelajari bidang komputer maupun teknologi informasi. Namun, proses pengenalan komponen komputer masih sering dilakukan menggunakan media gambar atau penjelasan teoritis sehingga kurang memberikan pengalaman visual secara langsung kepada pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna mengalami kesulitan dalam mengenali bentuk komponen komputer secara detail serta memahami fungsi dari masing-masing komponen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu media pembelajaran yang mampu menyajikan visualisasi komponen komputer secara lebih menarik dan interaktif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis Augmented Reality pada perangkat Android. Dengan menerapkan teknologi *markerless augmented reality*, pengguna dapat menampilkan objek tiga dimensi komponen komputer tanpa menggunakan marker khusus sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mudah digunakan. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Unity 3D Game Engine dengan dukungan AR Foundation sebagai framework untuk implementasi teknologi AR pada perangkat Android.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis Android menggunakan teknologi Augmented Reality dengan visualisasi objek tiga dimensi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi teknologi AR

Foundation pada aplikasi pengenalan komponen komputer sehingga dapat digunakan sebagai media pendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh pengguna.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis *Augmented Reality* ini adalah metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (ADDIE). Model ADDIE dipilih karena memiliki tahapan pengembangan yang sistematis dan sesuai untuk pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi interaktif. Model ini terdiri dari lima tahapan utama, yaitu analisis (*analysis*), perancangan (*design*), pengembangan (*development*), implementasi (*implementation*), dan evaluasi (*evaluation*). Tahapan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis Android [1].

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian pengembangan aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis *Augmented Reality* dilakukan pada tahap pengembangan sistem, implementasi, dan pengujian aplikasi. Proses pengembangan dilakukan menggunakan perangkat laptop sebagai media pengembangan aplikasi dan perangkat smartphone Android sebagai media implementasi dan pengujian sistem. Pengujian aplikasi dilakukan pada beberapa perangkat Android untuk mengetahui kompatibilitas aplikasi terhadap spesifikasi perangkat yang berbeda.

2.3 Alat dan Bahan Penelitian

Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perangkat keras yang digunakan meliputi laptop sebagai media pengembangan aplikasi serta smartphone Android sebagai media implementasi aplikasi *Augmented Reality*. Adapun perangkat lunak yang digunakan antara lain *Unity 3D Game Engine* sebagai platform utama pengembangan aplikasi, *AR Foundation* sebagai framework implementasi *Augmented Reality*, *Android Software Development Kit (SDK)*, serta *Google ARCore SDK* untuk mendukung implementasi teknologi *markerless augmented reality* pada perangkat Android [2]. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi adalah **C#**, yang merupakan bahasa pemrograman utama pada *Unity Engine*.

2.4 Prosedur Penelitian

Metode pengembangan aplikasi pada penelitian ini menggunakan model ADDIE, yang terdiri atas lima tahapan, yaitu *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation*, dan *Evaluation*. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis Android yang dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

1. Tahap Analisis (*Analysis*)

Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan pengguna dalam pengembangan aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis *Augmented Reality*. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pengguna, analisis perangkat yang digunakan, kebutuhan objek tiga dimensi komponen komputer, serta teknologi pendukung yang diperlukan dalam implementasi aplikasi berbasis Android. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan referensi mengenai teknologi *Augmented Reality* dan media pembelajaran pengenalan komponen komputer [3].

2. Tahap Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan dilakukan untuk menyusun rancangan aplikasi yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan perancangan alur sistem, struktur navigasi aplikasi, serta rancangan antarmuka pengguna (*user interface*) untuk mempermudah proses implementasi aplikasi. Selain itu, dilakukan pemodelan sistem menggunakan *Unified Modeling Language (UML)* sebagai alat bantu dalam menggambarkan kebutuhan dan fungsi sistem yang dikembangkan [4]. Simbol-simbol pada *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis *Augmented Reality* [5].

Tabel 1 Simbol Use Case Diagram

Simbol	Keterangan
Actor/Aktor	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang, biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor
Use Case	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal fase nama
Asosiasi/ Association	Komunikasi antara aktor dan user case yang berpartisipasi pada use case
Generalisasi/ Generalization	Hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua buah use case di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari yang lainnya

Include/ Use Include Uses	Include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Include berarti use case yang tambahan akan selalu melakukan pengecekan apakah use case yang ditambahkan telah dijalankan sebelum use case tambahan dijalankan
---------------------------------	---

3. Tahap Pengembangan (*Development*)

Tahap pengembangan merupakan proses implementasi hasil rancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi. Pada tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi menggunakan *Unity 3D Game Engine* dengan menerapkan *AR Foundation* sebagai framework *Augmented Reality*. Objek komponen komputer dalam bentuk tiga dimensi diperoleh melalui proses pembuatan dan modifikasi model objek 3D agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi [6]. Implementasi aplikasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman *C#* untuk membangun fungsi interaksi sistem dan visualisasi objek tiga dimensi.

4. Tahap Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi dilakukan dengan menjalankan aplikasi pada perangkat Android untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap tampilan objek tiga dimensi, fungsi navigasi aplikasi, serta kompatibilitas teknologi *markerless augmented reality* pada berbagai perangkat *smartphone* Android yang mendukung *ARCore* [7].

5. Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan metode *black-box testing*, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi pada sistem berjalan dengan benar tanpa melihat struktur kode program secara langsung. Pengujian dilakukan terhadap fitur utama aplikasi, kompatibilitas perangkat Android, intensitas cahaya, jarak deteksi objek, dan sudut pandang kamera terhadap visualisasi objek tiga dimensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada pengembangan aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis *Augmented Reality* ini berupa aplikasi Android yang mampu menampilkan objek komponen komputer dalam bentuk tiga dimensi menggunakan teknologi *markerless augmented reality*. Aplikasi dikembangkan menggunakan *Unity 3D Game Engine* dengan dukungan *AR Foundation* dan *Google ARCore SDK* sebagai framework utama dalam implementasi teknologi *Augmented Reality* pada perangkat Android.

Aplikasi yang dikembangkan memiliki fungsi utama berupa visualisasi komponen komputer dalam bentuk objek tiga dimensi yang dapat ditampilkan pada permukaan nyata melalui kamera *smartphone*. Implementasi teknologi *markerless augmented reality* memungkinkan pengguna menampilkan objek virtual tanpa menggunakan marker khusus, sehingga pengguna cukup mengarahkan kamera perangkat ke bidang datar yang terdeteksi sistem untuk memunculkan objek tiga dimensi.

Pengembangan aplikasi dilakukan untuk membantu proses pengenalan komponen komputer agar menjadi lebih interaktif dibandingkan media pembelajaran konvensional. Dengan visualisasi objek tiga dimensi, pengguna dapat melihat bentuk komponen komputer secara lebih jelas sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bentuk dan fungsi masing-masing komponen.

3.2 Hasil Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional serta mampu diimplementasikan pada perangkat Android. Pengujian dilakukan terhadap fungsi sistem, kompatibilitas perangkat Android, intensitas cahaya, jarak deteksi objek, serta sudut pandang kamera terhadap proses visualisasi objek tiga dimensi.

a. Pengujian Black Box

Pengujian *black box* dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi pada aplikasi telah berjalan sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat. Metode *black box testing* digunakan untuk menguji sistem tanpa melihat struktur internal kode program, melainkan berfokus pada kesesuaian antara input, proses, dan keluaran yang dihasilkan aplikasi. Pengujian dilakukan menggunakan perangkat *smartphone* *realme 3 Pro*.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Navigasi menu, proses visualisasi objek tiga dimensi, serta fungsi interaksi pada aplikasi dapat berjalan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan yang mengganggu proses penggunaan aplikasi.

Tabel 2 Hasil Pengujian Black Box

Pengujian	Keterangan	Gambar	Hasil
Mulai aplikasi (menu utama)	Menampilkan menu <i>Arcore</i> , Panduan, dan Tentang		Berhasil

Masuk halaman panduan	Menampilkan menu panduan aplikasi		Berhasil
Masuk halaman tentang	Menampilkan informasi aplikasi		Berhasil
Masuk halaman Arcore	Menampilkan halaman Arcore		Berhasil
Masuk halaman tampilan objek	Menampilkan objek 3D		Berhasil
Masuk halaman informasi objek	Menampilkan informasi objek 3D		Berhasil

b. Pengujian Perangkat Android

Pengujian perangkat Android dilakukan untuk mengetahui tingkat kompatibilitas aplikasi pada beberapa smartphone dengan spesifikasi perangkat yang berbeda. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh spesifikasi perangkat terhadap performa aplikasi *Augmented Reality*. Berdasarkan hasil pengujian pada beberapa perangkat Android, diperoleh bahwa spesifikasi perangkat memengaruhi performa aplikasi, terutama pada kecepatan proses pemuatan (*loading*) aplikasi dan kemampuan sistem dalam menjalankan teknologi *ARCore*. Perangkat dengan kapasitas RAM yang lebih besar cenderung memiliki performa yang lebih baik dalam menjalankan aplikasi. Selain itu, tidak seluruh kamera smartphone mendukung implementasi teknologi *ARCore*, sehingga terdapat perangkat yang tidak dapat menjalankan fitur *markerless augmented reality* secara optimal.

Tabel 3 Hasil Pengujian Perangkat Android

Jenis Perangkat	Spesifikasi	Keterangan
Realme 3 Pro	Qualcom SDM 710 Snapdragon 710 (10nm), Resolusi 6.3 inci, 1080x2340 piksels, RAM 6 GB, kamera depan 25MP, kamera belakang 16+5 MP	Aplikasi terpasang dan berjalan dengan hasil objek 3D yang jelas, namun terdapat sedikit lag ketika dari

		menu utama ke Arcore
Realme 5 Pro	Qualcom SDM 712 Snapdragon 712, Resolusi 6.3 inci IPS LCD, 1080x2340 piksels, RAM 6 GB, kamera depan 16MP, kamera belakang 48 MP	Aplikasi terpasang dan berjalan dengan hasil objek 3D yang jelas
Xiaomi Note 5	Snapdragon 625 dengan prosesor octa-core, 6 inci IPS LCD, 1080x2340 piksels, RAM 3 GB, kamera belakang 12+5 MP	Kamera tidak support menggunakan teknologi Arcore

c. Pengujian Intensitas Cahaya

Pengujian intensitas cahaya dilakukan untuk mengetahui pengaruh pencahayaan terhadap keberhasilan proses *markerless augmented reality* dalam menampilkan objek tiga dimensi. Pengukuran intensitas cahaya dilakukan menggunakan aplikasi *Lux Light Meter* dengan rentang cahaya 0 lux hingga 1200 lux pada jarak 100 cm dengan posisi kamera vertikal.

Indikator keberhasilan pengujian ditentukan berdasarkan kemampuan sistem dalam melakukan deteksi permukaan (*plane detection*) dan menampilkan objek tiga dimensi pada lingkungan nyata. Pengujian dinyatakan berhasil apabila sistem mampu mendeteksi permukaan dan menampilkan objek 3D, sedangkan pengujian dinyatakan gagal apabila sistem tidak dapat melakukan proses deteksi dengan baik.

Berdasarkan hasil pengujian, intensitas cahaya yang sangat rendah menyebabkan proses *markerless* tidak berjalan optimal. Pada intensitas cahaya di bawah 2 lux, sistem mengalami kesulitan dalam mendeteksi permukaan sehingga objek tiga dimensi tidak dapat ditampilkan. Pada intensitas cahaya 2–5 lux, sistem berhasil menampilkan objek 3D namun membutuhkan waktu rata-rata sekitar 15 detik untuk melakukan proses deteksi. Sementara itu, pada intensitas cahaya 15–25 lux dan 40–60 lux, waktu deteksi menjadi lebih cepat, yaitu sekitar 11 detik dan 6 detik. Pada intensitas cahaya di atas 90 lux hingga 1200 lux, proses deteksi berlangsung lebih cepat dan stabil.

Tabel 4 Hasil Pengujian Intensitas Cahaya

Intensitas Cahaya (Lux)	Hasil Uji Coba
< 2 lux	Gagal
2–5 lux	Berhasil dengan rata-rata waktu 15 detik
15-25 lux	Berhasil dengan rata-rata waktu 11 detik
40-60 lux	Berhasil dengan rata-rata waktu 6 detik

90-110 lux	Berhasil dengan rata-rata waktu 4 detik
200-250 lux	Berhasil dengan lancar rata-rata waktu 3 detik
500-600 lux	Berhasil dengan lancar rata-rata waktu 2 detik
1000-1200 lux	Berhasil dengan lancar rata-rata waktu 1 detik

d. Pengujian Jarak

Pengujian jarak dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem *markerless augmented reality* dalam menampilkan objek tiga dimensi berdasarkan jarak kamera terhadap permukaan deteksi. Pengujian dilakukan menggunakan alat ukur meteran dengan rentang pengukuran mulai dari 3 cm hingga 300 cm.

Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu menampilkan objek tiga dimensi pada jarak minimum 3 cm dan maksimum 300 cm. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keberhasilan proses *markerless* dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan. Semakin baik intensitas cahaya pada lingkungan sekitar, maka kemampuan sistem dalam mendeteksi permukaan pada jarak yang lebih jauh juga semakin meningkat.

Tabel 5 Hasil Pengujian Jarak

Metode Tracking	Pengujian jarak (cm)					
	3	10	50	100	200	300
Markerless	Y	Y	Y	Y	Y	Y

e. Pengujian Sudut Pandang Objek

Pengujian sudut pandang objek dilakukan untuk mengetahui pengaruh sudut kemiringan kamera terhadap keberhasilan visualisasi objek tiga dimensi pada aplikasi. Pengukuran sudut dilakukan menggunakan aplikasi *Clinometer* dengan rentang sudut 0° hingga 90°.

Berdasarkan hasil pengujian, keberhasilan proses visualisasi objek tiga dimensi dipengaruhi oleh sudut pandang kamera, jarak, dan intensitas cahaya pada lingkungan sekitar. Apabila kondisi pencahayaan dan jarak sesuai, maka sistem *markerless augmented reality* mampu menampilkan objek tiga dimensi dengan lebih optimal pada berbagai sudut pengambilan kamera.

Tabel 6 Hasil Pengujian Sudut Pandang Objek

	Sudut kemiringan kamera (°)					
	0	10	30	45	70	90
Keterangan	Y	Y	Y	Y	Y	Y

3.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis *Augmented Reality* berhasil diimplementasikan pada perangkat Android menggunakan teknologi *markerless augmented reality*. Hasil pengujian *black box* menunjukkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah

dirancang.

Selain itu, hasil pengujian perangkat Android menunjukkan bahwa spesifikasi perangkat memengaruhi performa aplikasi, terutama pada kapasitas RAM dan dukungan teknologi *ARCore*. Faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, jarak, dan sudut pandang kamera juga memengaruhi keberhasilan proses visualisasi objek tiga dimensi. Intensitas cahaya yang rendah menyebabkan proses deteksi permukaan berlangsung lebih lambat, sedangkan pencahayaan yang cukup menghasilkan proses visualisasi yang lebih cepat dan stabil.

Secara keseluruhan, aplikasi yang dikembangkan telah mampu menampilkan objek komponen komputer dalam bentuk tiga dimensi secara interaktif pada perangkat Android. Dengan adanya visualisasi objek menggunakan teknologi *Augmented Reality*, aplikasi ini dapat digunakan sebagai media pendukung pembelajaran pengenalan komponen komputer yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh pengguna.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis Android menggunakan teknologi *Augmented Reality* berhasil dikembangkan menggunakan *Unity 3D Game Engine* dengan dukungan *AR Foundation* dan *Google ARCore SDK*. Aplikasi yang dikembangkan mampu menampilkan objek komponen komputer dalam bentuk tiga dimensi secara interaktif melalui penerapan teknologi *markerless augmented reality*.

Hasil pengujian *black box* menunjukkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengujian kompatibilitas perangkat Android menunjukkan bahwa performa aplikasi dipengaruhi oleh spesifikasi perangkat, khususnya kapasitas RAM dan dukungan teknologi *ARCore*. Selain itu, faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, jarak, dan sudut pandang kamera juga memengaruhi keberhasilan proses visualisasi objek tiga dimensi pada aplikasi.

Secara keseluruhan, aplikasi pengenalan komponen komputer berbasis *Augmented Reality* dapat digunakan sebagai media pendukung pembelajaran yang lebih interaktif dibandingkan media konvensional, karena mampu memberikan visualisasi komponen komputer secara lebih nyata dan mudah dipahami oleh pengguna.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi pada penelitian selanjutnya. Pertama, pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan menambahkan fitur visualisasi yang lebih interaktif, seperti animasi

objek tiga dimensi maupun audio penjelasan agar pengguna memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih menarik. Kedua, pengembangan aplikasi dapat diperluas pada perangkat dengan sistem operasi mobile lainnya, seperti *iOS*, sehingga jangkauan penggunaan aplikasi menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada perangkat Android saja. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan aplikasi menggunakan teknologi interaktif lainnya, seperti *Virtual Reality* (VR), guna memberikan pengalaman visualisasi yang lebih imersif dalam proses pembelajaran pengenalan komponen komputer. Keempat, pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak pemodelan tiga dimensi dan pengembangan aplikasi yang lebih beragam untuk menghasilkan visualisasi objek yang lebih realistis dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. A. Sukamto dan M. Shalahuddin, *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika, 2014.
- [2] C. O. Karundeng, D. J. Mamah, dan B. A. Sugiarto, “Rancang bangun aplikasi pengenalan satwa langka Indonesia menggunakan *augmented reality*,” *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 14, pp. 1–8, 2018.
- [3] M. Fernando, *Membuat Aplikasi Android AR Menggunakan Vuforia SDK dan Unity*. Solo: Buku AR Online, 2013.
- [4] P. Sulistyorini, “Pemodelan visual dengan menggunakan UML dan Rational Rose,” *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, vol. 14, no. 1, pp. 23–29, 2009.
- [5] R. A. Sukamto dan M. Shalahuddin, *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika, 2014.
- [6] A. K. Pamoedji, Maryuni, dan R. Sanjaya, *Mudah Membuat Game Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) dengan Unity 3D*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- [7] A. Juansyah, “Pembangunan aplikasi *child tracker* berbasis *assisted-global positioning system* (A-GPS) dengan platform Android,” *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2015.